

एनईपी : सशक्त भारत में शिक्षा का योगदान

डॉ. सुरुचि भाटिया

एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज
यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, नई दिल्ली।

अनिका यादव

ग्रेस हाओकिप

शोधार्थी

डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली

“ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही हर्ष और आनंद का जीवन
संभव है।”

- डॉ एस. राधाकृष्णन

भूमिका

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाता है अपितु पूरे समाज की बेहतरी और उत्थान में भी अहम भूमिका निभाता है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही शिक्षा और इसके महत्व को लेकर सजग रहा है। हमारे वेदों और पुराणों में समग्र शिक्षा के महत्व का वर्णन है जिसमें मैट्रिक्स (metrics), अनुष्ठान (rituals), व्याकरण (grammar), व्युत्पत्ति (etymology) को

342

ज्ञान गरिमा सिंधु अंक: 69 (जनवरी-मार्च 2021) ISSN:2321-0443

सम्मिलित किया गया है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, आधुनिक समय में राष्ट्र के अधिनायकों ने अपने शब्दों एवं अपने कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अथक प्रयास किए। दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, डॉ. एस. राधाकृष्णन, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने शिक्षा पर हमेशा जोर दिया है और देश के शिक्षा-स्तर को परस्पर बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान में भी शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।

समय अनुसार बदलना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बदलते समय और समाज के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर बदलाव होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में परिवर्तन करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह परिवर्तन सकारात्मक और परिव्यापक हो, और इसमें सीखने और सिखाने के नवीन तरीके शामिल किए गए हो। विकास और समृद्धि की दृष्टि से भी परिवर्तन अत्यावश्यक है और यह बदलाव हमारे संस्थानों और नीतियों का भी अहम हिस्सा है। जरूरी है कि समय के साथ संस्थागत ढांचे और नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए व उन्हें पुनर्गठित किया जाए ताकि जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें स्थापित किया गया था उन्हें सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जा सके।

भारत की शिक्षा नीति

एक शैक्षिक प्रणाली का ढांचा निर्धारित करने में शिक्षा नीतियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसी कारण दुनिया की सभी सरकारें शिक्षा नीतियों पर केंद्रित रहती हैं और उन पर निरंतर काम

करती रहती है। शिक्षा नीति में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक अभ्यास को सम्मिलित किया जाता है।

भारतीय संविधान के निर्माता इस बात से अवगत थे कि जब किसी राष्ट्र के लोग शिक्षित होंगे तभी वे अपने राष्ट्र की वृद्धि और विकास में सक्रिय योगदान दे सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के नीति निर्माता शिक्षा संबंधित क्षेत्रों को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को संबोधित करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा आयोगों की स्थापना की गई जिसके तहत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952), और भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, अस्तित्व में आए। कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर 1968 में भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से मानव संसाधनों के विकास पर केंद्रित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना और उनकी उन्नति में सहयोग करना था।

•

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

भारतवर्ष के वैज्ञानिक एवं सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई शिक्षा नीति, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)” को मंजूरी दी। यह नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और एनपीई के 34 साल के अंतराल में आई है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए समाज की

प्रगति के लिए “शिक्षा मंत्रालय” का गठन किया गया, जिसके तहत यह नई शिक्षा नीति क्रियान्वित की जाएगी।

शिक्षा सूर्य के समान होती है जो हमारे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देती है। वर्तमान शिक्षा नीति इस उपमा को सार्थक करने की दिशा में रखा गया कदम है जिसमें हमारे देश की प्राचीन ज्ञान पद्धति को समकालीन परिवेश के अनुरूप ढालते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की प्रेरणा से गंभीर चर्चा के उपरांत बनाया गया है।

एनईपी को देखने और समझने के कई नजरिए हैं, लेकिन इस लेख के द्वारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए एनईपी 2020 की पाँच प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की गई है।

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) का सार्वभौमीकरण

नई एनईपी स्कूली शिक्षा के पूर्व प्राथमिक वर्षों (3 से 18 वर्ष की आयु) पर केंद्रित है जबकि एनपीई 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित थी। यह बदलाव नई नीति के मुख्य बदलावों में से एक है। पूर्व प्राथमिक वर्ष, मनोविज्ञान दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उम्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है जिसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास शामिल है। उदाहरण के लिए, इन वर्षों में बच्चों का भाषा कौशल विकसित होता है जो उन्हें बोलने में सक्षम बनाता है, उनका संज्ञानात्मक कौशल उन्हें दुनिया की समझ सिखाता है और उनका सामाजिक कौशल उन्हें लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। शिक्षा नीति के यह सभी पहलू मनोवैज्ञानिक नजरिये से बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है।

शैक्षिक दृष्टिकोण से भी पूर्व प्राथमिक वर्ष अपना महत्व रखते हैं। जो बच्चे इस स्तर पर अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें अपने विषयों की मूलभूत बातें सही ढंग से समझने व सीखने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे बाद में उच्च शिक्षा में परेशान होते हैं क्योंकि उनका बुनियादी ज्ञान कमजोर होता है। अगर पूर्व प्राथमिक वर्षों में बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाती है तो अध्ययन की इस समस्या को दूर किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा नीति इन कमियों को अभिभूत करने का एक प्रयास है।

2. शिक्षा शास्त्र और पाठ्यचर्या प्रणाली में बदलाव

10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 - शिक्षा की नई प्रणाली निम्न प्रारूप का पालन करेगी:

- 5 साल (3-8 वर्ष की आयु): मूलभूत/बुनियादी चरण (Foundational Stage)- इस चरण का मुख्य केंद्र भाषा कौशल को विकसित करना है। साथ ही इसमें खेल-आधारित शिक्षण तथा गतिविधि आधारित विधियां सम्मिलित है।
- 3 साल (8-11 वर्ष की आयु): प्रारंभिक चरण (Preparatory Stage)- इस चरण का आधार भाषा का विकास और संख्यात्मक कौशल है। खेल आधारित शिक्षा के अलावा कक्षा में वार्तालाप को सरल तथा सटीक रूप से करने पर जोर दिया गया है। इस कौशल से छात्र बेहतर तरीके से संवाद करना सीखेंगे, जो उन्हें न केवल खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने में मदद करेगा बल्कि दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में भी सहायक

होगा। जिसके फलस्वरूप उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

- 3 साल (11-14 वर्ष की आयु): मध्य चरण (Middle Stage)- इस चरण का लक्ष्य विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से आलोचनात्मक सोच और शिक्षण को बढ़ावा देना है। यह सोच छात्रों को किसी भी विचार पर विश्वास करने या किसी गतिविधि को क्रियान्वित करने से पहले सोचने, जानकारी एकत्र करने और फिर उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगी। यह विचारधारा स्थिति को उसके सभी पक्ष-विपक्ष के साथ पूरी तरह तार्किक तरीके से देखने और फिर उसकी जांच करने में भी छात्रों की मदद करेगी। इसके साथ-साथ वे किसी भी विषय में अपनी एक समझ विकसित कर पाएंगे।
- 4 साल (14-18 वर्ष की आयु): माध्यमिक चरण (Secondary Stage)- इस चरण में छात्रों को एक बहु-विषयक प्रणाली के माध्यम से विषय संयोजन चुनने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, इसके तहत एक छात्र भौतिकी के साथ भूगोल, लेखाशास्त्र के साथ जीव विज्ञान, और गणित के साथ संगीत का चयन कर सकता है। यह कदम विद्यार्थियों को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में परस्पर समन्वय बनाते हुए एक संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करने में सहायक सिद्ध होगा।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वर्गीकरण छात्रों के संज्ञानात्मक-विकासात्मक चरणों पर आधारित है और सर्वोत्कृष्ट

अध्ययन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह नई नीति हमारे राष्ट्र की विभिन्न भाषाओं और कला रूपों को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास है। जैसा की अवगत है, वर्तमान काल में बच्चे और युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर जाते जा रहे हैं। यह कदम हमें अपने देश की जीवंत संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

उपर्युक्त जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एनईपी 2020 सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का एक बहुत अच्छा समामेलन है और यह वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है।

3. विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य धाराओं के बीच लचीला अलगाव (Flexible Distinction)

इस नीति में शैक्षिक धाराओं के अलावा पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों, एवं व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच भी कोई कड़ा (rigid) अलगाव नहीं है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से यह पहलू इस बात की अभिस्वीकृति देता है कि प्रत्येक बच्चे का कौशल, योग्यता और अभिक्षमता अलग होती है जो कि एक तराजू से नहीं तौली जा सकती। पहले की शिक्षा प्रणाली के अनुसार छात्रों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही अपने विषयों के चयन का मौका मिलता था परंतु यह नहीं नीति उन्हें अपनी दिलचस्पी तथा रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी देती है। व्यवसाय विकल्पों को सीमित करने के बजाय यह उनकी कौशल और रुचियों के अनुसार उनकी क्षमता को प्रखर करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका उद्देश्य माता-पिता और छात्रों की मानसिकता में भी बदलाव लाना है, कि जीवन में इंजीनियरिंग, चिकित्सा या विज्ञान में व्यवसाय के

अलावा और भी बहुत विकल्प है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के माध्यमिक स्तर में एक बहु-विषयक प्रणाली की ओर बदलाव तैयार किया गया है।

4. रटने के बजाय वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन को प्राथमिकता

भारत में परिवार की प्रतिष्ठा को शैक्षिक उपलब्धि से भी आंका जाता है। इसके कारण छात्र उच्च शैक्षिक मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रायः दबाव का अनुभव करते हैं, इस बात की पुष्टि शोध अध्ययनों से की जा सकती है (देब, स्ट्रोडल, & सन, 2015)। अक्सर बच्चे उच्च अंक प्राप्त करने के लिए रटने का सहारा लेते हैं और वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं से इस कदर घबराए रहते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने में असमर्थ होने पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उन्हें माता पिता की डांट-डपट और आसपास के लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। यह सब बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद पैदा करता है और परिणामस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अफसोस की बात है कि कागज पर मौजूद एक संख्या छात्रों के लिए जीने या खुद की जान लेने के लिए एक निर्णायक कारक बन जाती है। एनईपी के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के इस दबाव को कम करने का प्रयत्न किया गया है। पहले की मूल्यांकन विधि को निरंतर मूल्यांकन से बदल दिया गया है और इस बात का प्रयास किया गया है कि बच्चों को वास्तविक ज्ञान मिल सके। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रयास के द्वारा विद्यार्थी बिना किसी दबाव के ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होंगे एवं अपनी इच्छा अनुसार कार्य कौशल को बढ़ाते हुए सही दिशा में अग्रसर हो पाएंगे।

5. मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार

एनईपी न केवल शैक्षिक सुधार लाने का प्रयास करती है बल्कि यह शिक्षा को सुलभ और सभी के लिए उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी को उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो। जो लोग कॉलेज दूर होने के कारण, किसी सामाजिक समस्या या बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से कॉलेज नहीं जा सकते हैं वह दूरस्थ शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षा जितनी अधिक सुलभ होगी लोग उतने ही अधिक सशक्त होंगे और सशक्त लोग राष्ट्र को मजबूत करने में सहायक होंगे।

प्रमुख खिलाड़ियों (Key Players) की भूमिका

किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन में निहित होती है, जो कि उसमें शामिल लोगों की कार्य-पद्धति से तय होती है। एनईपी के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ लोग हैं-

शासन (Governance)- एक संस्था उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसका नेतृत्व। राष्ट्र के उचित संचालन के लिए एक अच्छे शासन और नीतियों की अहम भूमिका होती है। सरकारी ढांचे के साथ-साथ इसके अधीन संस्थान भी विकास की राह पर रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियां बनाना आवश्यक है जो छात्रों को योग्य, सक्षम और दूरदर्शी बना सकें।

शिक्षक- वर्तमान शिक्षा संकाय शिक्षण में परिवर्तन लागू करने के लिए पर्याप्त कौशल से सुसज्जित (equipped) नहीं है। शिक्षण संसर्ग को एनईपी के अंतर्गत काम करने के लिए अच्छी

तरह से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उचित प्रशिक्षण के अलावा शिक्षा क्षेत्र के समुचित कार्य के लिए एक और बात का ध्यान रखा जाना होगा कि शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ ना दी जाएँ। यह अनावश्यक अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ उनके शिक्षण के मुख्य कर्तव्य में बाधा डालती हैं तथा उनके कार्य संपादन में रुकावट पैदा कर सकती हैं।

माता-पिता- बच्चों के जीवन में माता-पिता की मुख्य भूमिका होती है। वे अपने शब्दों, कार्यों, दृष्टिकोण के माध्यम से अपने बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चा प्रोत्साहित होगा या हतोत्साहित यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि माता-पिता की क्या अपेक्षाएँ हैं, वे बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हैं और शिक्षा के विषय में उनकी मानसिकता कैसी है। उन्हें इस बात को समझने की जरूरत होगी की परीक्षा में मिले अंकों से ज्यादा जरूरी यह है कि बच्चे ने क्या सीखा। अंतः-संस्कृति शोध से पता चला है कि माता-पिता की गर्मजोशी, स्वीकृति, सुरक्षा और देखभाल की धारणा आमतौर पर बच्चों के भावनात्मक सामाजिक और मानसिक कल्याण के सकारात्मक परिणामों से जुड़ी होती है, जबकि अति रक्षा करना अतिनियंत्रण करना तथा उपेक्षा करना अवांछनीय परिणामों से जुड़ा है (साहित्य, मनोहरी और विजया, 2019)। माता-पिता को अपने बच्चों की मानसिक और भावनात्मक पहलू के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि वे अपने बच्चों के जीवन में मूल्यवान और सहायक स्तंभ बन सकें ।

आधारभूत संरचना (Infrastructure)- एनईपी के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, भारत देश डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहा है और सभी

विभाग चाहे वह शिक्षा क्षेत्र हो, मनोरंजन उद्योग, यात्रा उद्योग या वित्तीय क्षेत्र हो, सभी डिजिटल हो रहे हैं। मगर खराब इंटरनेट सेवाओं के कारण देश के ग्रामीण हिस्सों में यह डिजिटल पहलू अच्छी तरह से कारगर नहीं है। इस मुद्दे के कारण इन भागों की शिक्षा प्रणाली पिछड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उचित और अच्छी इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करनी होंगी ताकि ग्रामीण छात्र भी डिजिटलीकरण का लाभ उठा सकें और पीछे ना रहे। विशेष रूप से पिछले वर्ष से जब डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था तब दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं की कमी ने छात्रों को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी भी छात्र को शिक्षा की प्राप्ति के साथ समझौता ना करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उपसंहार

इस नीति में शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शैक्षिक संस्थानों को स्वावलंबन की ओर ले जाने का आधार प्रदान किया गया है। विद्यार्थी की आयु के अनुरूप, उसके मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को रचा गया है। विद्यार्थी अपनी दिलचस्पी एवं कौशल के अनुरूप अपने विषय चुन सकते हैं। यह कदम ज्ञान की सभी शाखाओं को एक माला के रूप में पिरोने में सार्थक सिद्ध हो सकता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में हम जी रहे हैं इस शिक्षा नीति के भिन्न प्रवेश-निकास की सहूलियत छात्रों को अपने जीवन को स्वावलंबित बनाने में सहायक हो सकती है। जिस तरह कोई वृक्ष या इमारत बिना जड़ों के फल-फूल नहीं सकती, उसी तरह जब तक शिक्षा को देश की संस्कृति, समाज, कार्य-व्यवस्था के अनुरूप नहीं

ढाला जाएगा, वे छात्रों को एक रोबोट से अधिक नहीं बना पाएगी। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि हम शिक्षा से विद्यार्थी समाज एवं देश का स्वावलंबन कर सकें।

संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार।

देब, एस., स्ट्रोडल, ई. एंड सन, जे. (2015). एकेडमिक स्ट्रेस, पैरेंटल प्रेशर. एंग्जायटी एंड मेंटल हेल्थ अमंग इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, 5(1), 26-34.

साहित्य, बी. आर., मनोहरी, एस. एम., एंड विजया, आर. (2019). पैरेंटिंग स्टाइल्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन- अ क्रॉस कल्चरल रिव्यू विद फोकस ऑन इंडिया। मेंटल हेल्थ, रिलिजन एंड कल्चर, 22(4), 357-383.

जोशी, ए. (2005). अंडरस्टैंडिंग एशियन इंडियन फैमिली : फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल होम-स्कूल रिलेशंस। वाईसी यंग चिल्ड्रेन, 60(3), 75.

भट्टाचार्य, जी. (2000). द स्कूल एडजस्टमेंट ऑफ साउथ एशियन इमीग्रेंट चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐडोलेसन्स, 35(137), 77.